

AYOLLAR NUTQINING FUNKSIONAL SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Rahmonova Zamira Mirzajonovna

TATU FF akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191174>

Annotatsiya: Ushbu maqola ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollar nutqida emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika, shuningdek, intensifikatorlar va evfemizmlar ko'proq uchraydi. Ayollar ko'pincha suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishadi va muloqotda empatiya ko'rsatishadi. Shu bilan birga, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalar ham keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: ayollar nutqi, funksional semantika, emotsional-ekspressiv leksika, intensifikatorlar, evfemizmlar, empatiya, dubitativlik

Аннотация: данная статья посвящена изучению функционально-смысловых особенностей женской речи. Согласно исследованию, в женской речи чаще встречается эмоционально-экспрессивная и оценочная лексика, а также интенсификаторы и эвфемизмы. Женщины часто обращают внимание на чувства собеседников и проявляют сочувствие в общении. Однако в женской речи также широко используются средства выражения дубитативности и подозрительности.

Ключевые слова: женская речь, функциональная семантика, эмоционально-экспрессивная лексика, усилители, эвфемизмы, эмпатия, дубитативность

Abstract: this article is devoted to the study of functional semantic features of women's speech. According to the results of the study, emotional-expressive and evaluative lexicon, as well as intensifiers and euphemisms, are more common in women's speech. Women often pay attention to the feelings of their interlocutors and show empathy in communication. At the same time, in women's speech, dubitativity and rubbery are also widely used

Keywords: women's speech, functional semantics, emotional-expressive lexicon, intensifiers, euphemisms, empathy, dubitativity

Ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatlari ko'plab tilshunoslar tomonidan o'rganilgan. Ayollar nutqidagi farqli jihatlar nafaqat leksik, balki funksional-semantik jihatdan ham namoyon bo'ladi [1]. Ushbu tadqiqotning maqsadi ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Ayollar va erkaklar nutqi o'rtasidagi farqlar ko'plab tadqiqotchilarning diqqatini jalb qilgan. Ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatlari tilning turli sathlarida, jumladan, fonetik, leksik, grammatik va diskursiv darajalarda namoyon bo'ladi. Ayollar nutqidagi bu farqlar ularning ijtimoiy rollari, psixologik xususiyatlari va muloqot uslubi bilan bog'liq. Shuningdek, ayollar nutqining shakllanishida madaniy va ijtimoiy me'yorlar ham muhim rol o'ynaydi. Ayollar ko'pincha o'zlarining nutqlarida yumshoqlik, muloyimlik va ehtiyotkorlikni namoyon etishga harakat qiladilar. Bu esa ularning muloqotdagi maqsadlari va strategiyalarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida lingvistik tahlil, qiyosiy tahlil va statistik usullardan foydalanildi. Materiallar sifatida turli yosh va kasb egalarining og'zaki va yozma nutq namunalari yig'ildi. Ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlari bo'yicha olimlarning tadqiqotlari o'rganildi va tahlil qilindi [2; 3; 4].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollar nutqida quyidagi funksional semantik xususiyatlar kuzatildi:

Emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika. Ayollar nutqida his-tuyg'ularni ifodalovchi so'zlar, emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika ko'proq uchraydi. Masalan, "juda chiroyli", "ajoyib", "qo'rqinchli" kabi so'zlar ayollar tomonidan tez-tez qo'llaniladi [2].

Intensifikatorlar. Ayollar o'z fikrini ta'kidlash uchun intensifikatorlardan foydalanishadi. Masalan, "juda", "nihoyatda", "g'oyat" kabi so'zlar ayollar nutqida ko'p uchraydi [3].

Evfemizmlar. Ayollar nutqida evfemizmlarga moyillik kuzatiladi. Ular ko'pincha noqulay va noxush so'zlarni yumshoqroq ifodalar bilan almashtiradilar [4].

Empatiya. Ayollar suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishadi va muloqotda empatiya ko'rsatishadi. Ular ko'pincha "tushunaman", "his qilaman" kabi iboralarni ishlatishadi [1].

Dubitativlik va gumon. Ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalar keng qo'llaniladi. Masalan, "balki", "ehtimol", "menimcha" kabi so'zlar ayollar tomonidan ko'proq ishlatiladi [2].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollar nutqi emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksikaga boy. Bu ayollarning hissiyotga moyilligi va o'z fikrlarini ifodalashda emotsional bo'lishlari bilan zohlanadi [3]. Intensifikatorlar

va evfemizmlarning ko'p qo'llanilishi ham ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatidir. Ayollar suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishlari va empatiya ko'rsatishlari ularning muloqot madaniyatining yuqori ekanligini ko'rsatadi [1]. Shu bilan birga, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalarning ko'p ishlatilishi ularning fikrlashida ehtiyotkorlik va mulohazalilikni namoyon etadi [2].

Ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlari ularning muloqot strategiyalari va maqsadlari bilan chambarchas bog'liq. Ayollar ko'pincha o'zaro munosabatlarni mustahkamlashga, suhbatdoshlarining his-tuyg'ularini tushunishga va konfliktlardan qochishga intilishadi [5]. Shu sababli, ular o'z nutqlarida emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksikani, intensifikatorlarni va evfemizmlarni faol qo'llashadi. Bu esa ularning muloqotdagi empatiya va hamkorlik tamoyillariga moslik bilan izohlanadi [6].

Bundan tashqari, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalarning ko'p ishlatilishi ham ularning muloqot strategiyalari bilan bog'liq. Ayollar ko'pincha o'z fikrlarini to'g'ridan-to'g'ri emas, balki yumshoqroq va ehtiyotkorroq ifoda etishga harakat qiladilar [7]. Bu esa ularning o'zaro munosabatlardagi muvozanatni saqlash va suhbatdoshlarining his-tuyg'ularini hurmat qilish istagidan kelib chiqadi.

Ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlari ularning ijtimoiy rollari, psixologik xususiyatlari va muloqot strategiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Ayollar nutqidagi emotsional-ekspressiv leksika, intensifikatorlar, evfemizmlar va dubitativlik ularning muloqotdagi maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi. Bu xususiyatlar ayollarning nutq madaniyatini va muloqot uslubini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ayollar nutqi o'ziga xos funksional semantik xususiyatlarga ega. Emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika, intensifikatorlar va evfemizmlar ayollar nutqida ko'proq uchraydi. Ayollar muloqotda empatiyani namoyon etishadi va suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishadi. Shuningdek, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalar ham faol qo'llaniladi. Ushbu tadqiqot ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish va tahlil qilish uchun asos bo'la oladi.

Annotatsiya: Ushbu maqola ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollar nutqida emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika, shuningdek,

intensifikatorlar va evfemizmlar ko'proq uchraydi. Ayollar ko'pincha suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishadi va muloqotda empatiya ko'rsatishadi. Shu bilan birga, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalar ham keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: ayollar nutqi, funksional semantika, emotsional-ekspressiv leksika, intensifikatorlar, evfemizmlar, empatiya, dubitativlik

Аннотация: данная статья посвящена изучению функционально-смысловых особенностей женской речи. Согласно исследованию, в женской речи чаще встречается эмоционально-экспрессивная и оценочная лексика, а также интенсификаторы и эвфемизмы. Женщины часто обращают внимание на чувства собеседников и проявляют сочувствие в общении. Однако в женской речи также широко используются средства выражения дубитативности и подозрительности.

Ключевые слова: женская речь, функциональная семантика, эмоционально-экспрессивная лексика, усилители, эвфемизмы, эмпатия, дубитативность

Abstract: this article is devoted to the study of functional semantic features of women's speech. According to the results of the study, emotional-expressive and evaluative lexicon, as well as intensifiers and euphemisms, are more common in women's speech. Women often pay attention to the feelings of their interlocutors and show empathy in communication. At the same time, in women's speech, dubitativity and rubbery are also widely used

Keywords: women's speech, functional semantics, emotional-expressive lexicon, intensifiers, euphemisms, empathy, dubitativity

Ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatlari ko'plab tilshunoslar tomonidan o'rganilgan. Ayollar nutqidagi farqli jihatlar nafaqat leksik, balki funksional-semantik jihatdan ham namoyon bo'ladi [1]. Ushbu tadqiqotning maqsadi ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Ayollar va erkaklar nutqi o'rtasidagi farqlar ko'plab tadqiqotchilarning diqqatini jalb qilgan. Ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatlari tilning turli sathlarida, jumladan, fonetik, leksik, grammatik va diskursiv darajalarda namoyon bo'ladi. Ayollar nutqidagi bu farqlar ularning ijtimoiy rollari, psixologik xususiyatlari va muloqot uslubi bilan bog'liq. Shuningdek, ayollar nutqining shakllanishida madaniy va ijtimoiy me'yorlar ham muhim rol o'ynaydi. Ayollar ko'pincha o'zlarining nutqlarida yumshoqlik, muloyimlik va

ehtiyotkorlikni namoyon etishga harakat qiladilar. Bu esa ularning muloqotdagi maqsadlari va strategiyalarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida lingvistik tahlil, qiyosiy tahlil va statistik usullardan foydalanildi. Materiallar sifatida turli yosh va kasb egalarining og'zaki va yozma nutq namunalari yig'ildi. Ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlari bo'yicha olimlarning tadqiqotlari o'rganildi va tahlil qilindi [2; 3; 4].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollar nutqida quyidagi funksional semantik xususiyatlar kuzatildi:

Emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika. Ayollar nutqida his-tuyg'ularni ifodalovchi so'zlar, emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika ko'proq uchraydi. Masalan, "juda chiroyli", "ajoyib", "qo'rqinchli" kabi so'zlar ayollar tomonidan tez-tez qo'llaniladi [2].

Intensifikatorlar. Ayollar o'z fikrini ta'kidlash uchun intensifikatorlardan foydalanishadi. Masalan, "juda", "nihoyatda", "g'oyat" kabi so'zlar ayollar nutqida ko'p uchraydi [3].

Evfemizmlar. Ayollar nutqida evfemizmlarga moyillik kuzatiladi. Ular ko'pincha noqulay va noxush so'zlarni yumshoqroq ifodalar bilan almashtiradilar [4].

Empatiya. Ayollar suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishadi va muloqotda empatiya ko'rsatishadi. Ular ko'pincha "tushunaman", "his qilaman" kabi iboralarni ishlatishadi [1].

Dubitativlik va gumon. Ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalar keng qo'llaniladi. Masalan, "balki", "ehtimol", "menimcha" kabi so'zlar ayollar tomonidan ko'proq ishlatiladi [2].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollar nutqi emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksikaga boy. Bu ayollarning hissiyotga moyilligi va o'z fikrlarini ifodalashda emotsional bo'lishlari bilan izohlanadi [3]. Intensifikatorlar va evfemizmlarning ko'p qo'llanilishi ham ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatidir. Ayollar suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishlari va empatiya ko'rsatishlari ularning muloqot madaniyatining yuqori ekanligini ko'rsatadi [1]. Shu bilan birga, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalarning ko'p ishlatilishi ularning fikrlashida ehtiyotkorlik va mulohazalilikni namoyon etadi [2].

Ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlari ularning muloqot strategiyalari va maqsadlari bilan chambarchas bog'liq. Ayollar ko'pincha o'zaro munosabatlarni mustahkamlashga, suhbatdoshlarining his-tuyg'ularini tushunishga va konfliktlardan qochishga intilishadi [5]. Shu sababli, ular o'z nutqlarida emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksikani, intensifikatorlarni va evfemizmlarni faol qo'llashadi. Bu esa ularning muloqotdagi empatiya va hamkorlik tamoyillariga moslik bilan izohlanadi [6].

Bundan tashqari, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalarning ko'p ishlatilishi ham ularning muloqot strategiyalari bilan bog'liq. Ayollar ko'pincha o'z fikrlarini to'g'ridan-to'g'ri emas, balki yumshoqroq va ehtiyotkorroq ifoda etishga harakat qiladilar [7]. Bu esa ularning o'zaro munosabatlardagi muvozanatni saqlash va suhbatdoshlarining his-tuyg'ularini hurmat qilish istagidan kelib chiqadi.

Ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlari ularning ijtimoiy rollari, psixologik xususiyatlari va muloqot strategiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Ayollar nutqidagi emotsional-ekspressiv leksika, intensifikatorlar, evfemizmlar va dubitativlik ularning muloqotdagi maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi. Bu xususiyatlar ayollarning nutq madaniyatini va muloqot uslubini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ayollar nutqi o'ziga xos funksional semantik xususiyatlarga ega. Emotsional-ekspressiv va baho beruvchi leksika, intensifikatorlar va evfemizmlar ayollar nutqida ko'proq uchraydi. Ayollar muloqotda empatiyani namoyon etishadi va suhbatdoshlarining his-tuyg'ulariga e'tibor berishadi. Shuningdek, ayollar nutqida dubitativlik va gumonni ifodalovchi vositalar ham faol qo'llaniladi. Ushbu tadqiqot ayollar nutqining funksional semantik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish va tahlil qilish uchun asos bo'la oladi.

Adabiyotlar Ro'yxati:

1. Jespersen, O. (1922). Language: Its Nature, Development and Origin. London: George Allen & Unwin.
2. Lakoff, R. (1973). Language and Woman's Place. Language in Society, 2(1), 45-80.
3. qizi Abdullayeva, N. I. (2022). TASAVVUFDA NAFS TARBIYASI. RESEARCH AND EDUCATION, 1(5), 9-12.

4. qizi Abdullayeva, N. I. (2024). THIS ARTICLE SHOWS THAT SPECIAL ATTENTION IS PAID TO THE PROCEDURES OF THE MENTION, THE METHODS OF THEIR UTTERANCE, THE ROLE ZIKR-THE MAIN TASK IN THE EDUCATION OF DESIRES. *World of Scientific news in Science*, 2(3), 200-205.
5. Uktamovna, B. L. (2023). Modern Methods of Teaching Monologue and Dialogue Speech in Foreign Language.
6. Буранова, Л. (2024, April). ЗНАЧЕНИЕ ТОНА В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 379-382).
7. Буранова, Л. (2023). The peculiarities of monologue speech in teaching foreing language. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 1(5), 74-78.
8. Буранова, Л. У. (2023). FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 6(3).
9. Buranova, L. U. (2017). THE USE OF DEFINITE PHONETIC FEATURES IN THE CULTURE OF THE TARGET LANGUAGE. *Гуманитарный трактат*, (20), 38-39.
10. Buranova, L. U. (2017). TEACHER'S ROLE IN THE READING CLASSROOM. *Гуманитарный трактат*, (8), 49-51.
11. Буранова, Л. У. (2016). Ҳамлет монологи ва унинг таржималари хақида. *Евразийский научный журнал*, (5), 503-504.
12. Uktamovna, B. M., & Uktamovna, B. L. COMMUNICATIVE-ORIENTED TEACHING AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS. Chief Editor.
13. Муртазоев, Б. (2019). Жомий ва Навоий.«Межлитературные связи и взаимопроникновение культур». In *Материалы Международной научно-практической конференции*.
14. Sirojova, Z. (2022). INGLIZ TILIDAGI QOSHMA GAPLARDA SINTAKTIK MUNOSABATLAR SINKRETIZMINING FUNKSIONAL TADQIQI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu.uz), 25(25).
15. Sirojova, Z. (2023). INGLIZ, OZBEK VA RUS TILLARIDA RAVISHDOSH VA UNING SINKRETLASHUVI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(19).
16. Тагаева, Т. Б. (2023). US MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 6(3).
17. Тагаева, Т. (2022). Индивидуальные особенности художественного стиля УС Моэма. *Общество и инновации*, 3(11/S), 132-137.

